

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ГОЛОСОМ

Васильченко Ольга Анатольевна

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Вокал» Государственного института искусства и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8044278>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются трудности, возникающие в процессе работы с детскими хорами, и пути их преодоления с помощью инновационных педагогических технологий.*

***Ключевые слова:** Хоровые ансамбли, звуковой аппарат, аранжировка, музыка, интонация, упражнения по регулировке голоса, ансамблевое чувство.*

Хоровое пение – самый доступный вид музицирования для детей. Занятия музыкой, пением эмоционально обогащает ребенка, расширяют его интересы, способствуют развитию мышления, разносторонних дарований.

«Никакая другая форма занятий не вызывает такой активности и подъема у учащихся, как пение хором» [1, с. 3]. На уроках музыки в вокально-хоровом разделе воспитывается музыкальный вкус, формируются певческие способности, развивается музыкальный слух. Одновременно прививаются навыки коллективного труда, совместного творчества, организованность, ответственность.

В музыкально-певческом воспитании детей имеется большое количество исследований в области вокального развития детского голоса и методик вокально-хорового воспитания детей. Разработкой этих методик и исследований занимались такие известные современные педагоги-вокалисты и хормейстеры, как О.А. Апраксина, Ю.Б. Алиев, А.С. Пономарев, Б.С. Рачина, Г. А. Струве, В.Г. Соколов, Т.Н. Овчинникова, Д.Е. Огороднов и многие другие.

В современном мире влияние хорового пения как воспитывающего фактора на характер мировоззрения подрастающего поколения остается достаточно значимым, дети, с самых ранних лет впитывают эстетические впечатления одновременно с восприятием окружающего мира. Большая ответственность лежит на руководителе хорового коллектива, который не только учит петь, понимать музыку, но и воспитывает детей, формирует их эстетический вкус.

С чего же начинаются занятия в хоровом коллективе?

При работе с детьми прежде всего особое внимание следует уделить организационному процессу перед уроками хоровой дисциплины, что помогает сэкономить время.

Процесс организации детского хора в основном делится на два периода:

- первый период включает всю подготовительную работу по организации хора;
- второй период включает в себя встречу руководителя с коллективом, проверку всех вокально-музыкальных способностей и выявлению голосов;

В процессе доведения хора до зрелого уровня в первую очередь готовится материал для организации хорового коллектива. Необходимо предоставить квалифицированного руководителя и концертмейстера, помещение для проведения репетиций (учитываются светлые, теплые, акустически правильные условия) с фортепиано или роялем.

Процесс организации в первый период включает в себя:

- привлечение участников в хор:
- агитационная работа;
- организация концертов и встреч; (участие некоторых известных певцов или коллективов).

Второй период: руководитель хора кратко рассказывает о целях и задачах, пения и хорового искусства. Представляет новые песни и предлагает спеть более популярные песни, которые многим известны.

Люди, которые спели впервые, имеют большее желание петь вместе, и с большим желанием приходят на следующие занятия. Руководитель прослушивает голос каждого участника коллектива поочередно, описывает их и проводит индивидуальные разъяснения. Со временем среди участников будет назначен помощник руководителя хора, а также руководитель, секретарь и библиотекарь. Это ближайшие помощники хормейстера, и они берут на себя организационную работу перед разучиванием песни (например, написание нескольких копий хоровых партий) [1;17-18].

Исполнительское мастерство хорового коллектива неразрывно связано с навыками вокально-хорового исполнительства и состоит из строя, ансамбля, голоса, произношения, выразительных средств, дыхания, звукообразования и его формирования.

Для этого коллектив во время выступления должен петь стоя. Во время репетиций упражнений допускается петь сидя. При этом рекомендуется держать корпус прямо, лицо, шея, плечи и мышцы должны быть свободны, а нижняя челюсть не должна сдавливать горло, а голова при пении должна быть свободна.

- выдох через расширение нижних ребер:
- дыхание через плечо;
- дыхание животом;
- грудное дыхание;
- цепное дыхание.

Звук создается в результате дыхания и движения голосового аппарата. Результирующий звук усиливается резонаторами и дает разные тембры.

Резонаторы: основной резонатор-верхний; Грудной резонатор расположен ниже и меняет свой размер за счет артикуляции.

Есть определенные сложные аспекты постановки голоса: создание правильного звука и его звучания. Хормейстеры не допускают «открытого» звучания в профессиональном академическом хоре. Но создание полуоткрытого звучания, приближенного к национальным исполнительским стилям, свойственно некоторым музыкально-художественным сообществам.

Особенно переложенные произведения фольклорного стиля приемлемы для широкой публики.

- легато в хоровом исполнении, т.е. ровное соединение тонов;
- нон – легато раздельное исполнение без связи (сочинения на задержке дыхания между звуками);

Есть такие стили исполнения, как вырезание звуков стаккато и короткое исполнение (без дыхания между звуками).

Подготовка голоса хорового коллектива перед репетицией начинается с голосовых упражнений. Продолжительность голосовых упражнений должны занимать не менее 15-

20 минут. Во время этих вокальных упражнений достигается ровная гармония и звучность хора. Упражнения могут исполняться хоровым коллективом в определенном среднем регистре, в удобной тесситуре.

К совершенству выполняемых упражнений:

- активация артикуляционного аппарата;
- подготовка голоса;
- расширение голосового диапазона;
- дикция приводит к более точному произношению слов.

Руководитель хора может организовать занятия по распевке голоса своего коллектива и ансамбля исходя из своих возможностей[2]. Упражнения должны выполняться в сопровождении фортепиано или без него.

Руководитель хора в своей работе с детьми применяет разные методики и технологии в том числе в игровой форме, для усвоения материала. А также использует компьютерные технологии, как видео, аудио.

Инновационные технологии вокально-хоровой работы на уроке музыки оказывают положительное влияние на формирование у детей вокально-творческих и хоровых навыков; на развитие у них музыкального слуха (ладового, интонационного, тембрового, ансамблевого, гармонического) и навыков многоголосного пения, позволяя комплексно решать задачи вокально-хорового и художественно-эстетического воспитания детей.

И главная цель руководителя хора воспитать у детей любовь к музыке и хоровому искусству, приобщение к культуре хорового исполнительства.

REFERENCES

1. Пономарьков И.П. Хоровое пение в школе. - М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР; Л.: Детгиз, 1946. - 82 с.
2. G. Mansurova. “Xorshunoslik vax or jamoalri bilanishlash uslubiyoti.Toshkent “Yangi Nashr 2008-yil Madaniyat,san`at kollejlari va akadeik letseylar uchun o`quv qo`llanma.,17-18 betlar
3. М.Ходжаева “Методика обучения музыки в общеобразовательной школе ” Ўқув қўлланма Тошкент.: 2008 й.
4. Насритдинова, М. Н. (2022). МУСИҚА ИНСОНИЯТГА НИМА УЧУН КЕРАК?. *Science and innovation, 1(Special Issue 2)*, 577-580.
5. Насритдинова, М. Н. (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2)*, 385-393.
6. Nasritdinova, M. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2)*, 199-204.
7. Насритдинова, М. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOLAJAK MUSIQA TA'LIMI OQITUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг*

долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(4), 241-246.

8. Nasritdinova, M. N. (2023). INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC-CREATIVE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS ON THE BASIS OF ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B4), 711-716.
9. Nurullaevna, N. M., Rustamovna, M. N., & Bakhodirjon o'g'li, T. D. (2021). Methodological Support and Practical Status of Health Through Developing Children Through Music Education. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
10. Nasritdinova, M. (2023). METHODS OF DIRECTING FUTURE MUSIC TEACHERS TO THE PROFESSION THROUGH THE DEVELOPMENT OF THEIR ARTISTIC AND CREATIVE COMPETENCE ON THE BASIS OF THE ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B5), 325-329.
11. Овчинникова Т.Н. Воспитание певческого голоса в детском хоре // Музыкальное воспитание в школе / Сост. О.А. Апраксина. - М., 1975. Вып 1 10 - 165 с.